

Futebol e Buscas na Internet

Roberto Baginski B. Santos

Prof.Baginski@gmail.com

Versão original: 29 de janeiro de 2003

1 Introdução

Em todo esporte de competição, há um método para classificar o desempenho de seus participantes. Em esportes como futebol, vôlei, basquete e tênis, os torneios são compostos por rodadas nas quais os competidores se enfrentam dois a dois. Em alguns torneios, disputados no sistema eliminatório, o perdedor de cada disputa é eliminado enquanto o vencedor segue para a rodada seguinte; este sistema é o mais usado nos torneios de tênis e também é usado, com algumas variações, nas copas de futebol. Em outros torneios, disputados no sistema aberto ou classificatório, cada competidor realiza ao menos uma partida com cada um de seus adversários; este sistema é usado em campeonatos mas é bastante comum que a fase final de um campeonato seja decidida em um sistema eliminatório. É fácil identificar o vencedor em um torneio eliminatório, mas, determinar o vencedor de um torneio aberto exige a adoção de um critério de classificação.

Neste artigo, apresentaremos um modo de classificar os competidores de um campeonato baseado na teoria dos grafos e na álgebra linear que procura levar em conta certos aspectos do desempenho de cada competidor usualmente desconsiderados na elaboração de classificações. Mostraremos que as mesmas idéias são aproveitadas no contexto de buscas na internet.

2 Noções de Classificação

O problema que devemos resolver é o de classificar competidores de um campeonato. Para tornar a situação mais definida, vamos tratar da série A (a primeira divisão ou divisão principal) do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2002. Como o Campeonato Brasileiro de 2002 foi disputado em um formato misto, sendo classificatório apenas em sua primeira fase e eliminatório na fase final, vamos nos restringir a sua primeira fase. Além disso, em lugar de considerar todas as 26 equipes participantes, vamos investigar a classificação de um Campeonato Paulista Virtual disputado apenas pelo subconjunto paulista das equipes

participantes do Campeonato Brasileiro. Tal restrição, além de tornar o problema bem mais simples por envolver apenas oito equipes, permitirá a obtenção de certos resultados inusitados.

O esquema usual de classificação no futebol atribui três pontos à equipe vencedora de cada partida e zero pontos à perdedora. No caso de empate, um ponto é atribuído a cada equipe. Neste esquema, basta somar o número de pontos obtidos pelas equipes para classificá-las. O resultado deste esquema aplicado ao Campeonato Paulista Virtual extraído da participação paulista no Campeonato Brasileiro de 2002 está na Tabela 1.

Código	Equipe	V	E	D	P	Classificação
COR	Corinthians	2	3	2	9	6 (3)
GUA	Guarani	0	1	6	1	8 (16)
PAL	Palmeiras	3	3	1	12	3 (24)
PON	Ponte Preta	3	1	3	10	4 (13)
POR	Portuguesa	3	1	3	10	5 (23)
SAN	Santos	2	1	4	7	7 (8)
SCA	São Caetano	5	0	2	15	1 (2)
SPA	São Paulo	4	2	1	14	2 (1)

Tabela 1: Classificação do Campeonato Paulista Virtual extraído da participação das equipes paulistas no Campeonato Brasileiro de 2002. V, E, D e P são, respectivamente, o número de vitórias, de empates, de derrotas e a pontuação obtida. A classificação real das equipes paulistas na primeira fase do Campeonato Brasileiro de 2002 é mostrada entre parênteses.

Quando a participação paulista é comparada com a classificação da primeira fase do Campeonato Brasileiro [1], observam-se alguns resultados surpreendentes. Em especial, São Caetano e São Paulo trocam de posição, Palmeiras e Portuguesa sobem várias posições na classificação enquanto Corinthians, Guarani e Santos caem bastante na classificação. Isto sugere que o comportamento das equipes paulistas em disputas entre si é significativamente distinto de seu comportamento em disputas com adversários de outros estados.

O método usual de classificação é bem simples e, por este motivo, amplamente empregado. Todavia, a classificação usual não dá a devida atenção à importância de cada partida. Vencer um adversário forte é certamente mais importante do que vencer um adversário fraco, mas, na classificação usual, ambas as partidas têm a mesma ponderação. Seria desejável ter um método de classificação que, de algum modo, pudesse levar em conta a força do adversário na ponderação da importância da partida. Assim, uma equipe que vence suas partidas com equipes fortes seria também considerada forte. Por outro lado, uma equipe que vence apenas adversários fracos não deveria ser considerada

muito forte.

2.1 Método de Kendall-Wei

Na década de 1950, Wei [2] e Kendall [3] criaram um método para classificar equipes que procurava medir exatamente estas características. No esquema de classificação de Kendall-Wei, a força de uma equipe é determinada iterativamente a partir da força das equipes que derrotou.

Para calcular a força de cada equipe com base em seus resultados, devemos levar em conta o fato de que uma equipe é forte se vence outras equipes fortes. Todavia, para saber se uma das equipes derrotadas é forte, é preciso saber se outras equipes fortes foram derrotadas por esta e, assim, sucessivamente. Vamos, por um momento, estudar o caso geral de um campeonato com n equipes cujos elementos diagonais da matriz de torneio T satisfazem $t_{ii} = 0$. Na matriz de torneio T , o elemento t_{ij} na linha i e coluna j indica a pontuação obtida pela equipe i em sua partida com a equipe j . Em uma matriz de torneio convencional [4,5], empates são proibidos e $t_{ij}t_{ji} = 0$ com $t_{ij} + t_{ji} = 1$, sempre. Logo, para lidar com os empates do futebol, é preciso que T seja uma matriz de torneio generalizada na qual, em caso de empate entre as equipes i e j , $t_{ij}t_{ji} \neq 0$. Seja x_i a força da i -ésima equipe. Como queremos que a força de uma equipe seja, de algum modo, proporcional à força das equipes que derrotou, podemos escrever

$$\begin{cases} x_1 = k (t_{12}x_2 + t_{13}x_3 + \cdots + t_{1n}x_n) \\ x_2 = k (t_{21}x_1 + t_{23}x_3 + \cdots + t_{2n}x_n) \\ \vdots \\ x_n = k (t_{n1}x_1 + t_{n2}x_2 + \cdots + t_{nn-1}x_{n-1}) \end{cases} \quad (1)$$

e k é uma constante de proporcionalidade. Cada uma das equações deste sistema de equações lineares pode ser reescrita, de modo mais compacto como

$$x_i = k \sum_{j=1}^n t_{ij}x_j \quad (2)$$

que é equivalente à equação matricial

$$X = kTX \quad (3)$$

com $X = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T$.

Porém, também queremos que a força da equipe i seja, de algum modo, proporcional à força das equipes derrotadas pelas equipes que foram, por sua vez, derrotadas pela equipe i e assim por diante. Isto significa que o esquema de classificação deve ser, de fato, iterativo e que, portanto a Eq. (3) deve ser alterada para produzir, a cada passo, uma

nova estimativa da força de cada equipe com base em históricos cada vez mais completos das outras equipes:

$$X^{(m)} = kTX^{(m-1)} \quad (4)$$

que pode ser reescrita como

$$X^{(m)} = k^m T^m X^{(0)} \quad (5)$$

pois $X^{(1)} = kTX^{(0)}$, $X^{(2)} = kTX^{(1)} = k^2 T^2 X^{(0)}$ e assim por diante. A Eq. (5) é típica de problemas de Cadeia de Markov e a solução estacionária X que permite determinar a força de cada equipe deve ser obtida, se existe, quando $m \rightarrow \infty$:

$$X = \lim_{m \rightarrow \infty} k^m T^m X^{(0)} \quad (6)$$

A Eq. (5) que precisamos resolver também é muito parecida com a equação de um problema de autovalores para a matriz T^m . De fato, a Eq. (3) é um problema de autovalores para a matriz T . De modo geral, os n autovalores $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ de uma matriz $n \times n$ são números complexos. Os Teoremas de Perron-Frobenius [6] garantem que toda matriz irredutível não-negativa possui um autovalor real positivo cujo módulo é maior do que o módulo de qualquer outro autovalor. Este autovalor é chamado autovalor principal ou dominante e é, muitas vezes, denotado λ^* . Vamos supor que os autovalores de T estejam ordenados em ordem decrescente ($|\lambda^*| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|$) e seja v_i o autovetor de T associado ao autovalor λ_i . Neste caso, o método de potências [7, 8] permite concluir que, quando $m \rightarrow \infty$, $T^{(m)} X^{(0)}$ é proporcional ao autovetor principal v^* associado ao autovalor principal λ^* da matriz de torneio T .

Assim, para classificar as equipes segundo sua força, devemos encontrar o autovetor principal associado ao autovalor principal de T . Então, a força de cada equipe, no método de Kendall-Wei, será dada pelas componentes do autovetor principal. Os Teoremas de Perron-Frobenius também garantem que sempre é possível escolher o autovetor principal de tal modo que suas componentes sejam não-negativas.

Como um pequeno exemplo, suponha que, em um campeonato de futebol com quatro equipes, a equipe 1 venceu a equipe 2, empatou com a 3 e perdeu para a 4, a equipe 2 empatou com a 3 e perdeu para a 4 enquanto a equipe 3 venceu a 4. Este campeonato pode ser representado pela matriz de torneio

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (7)$$

na qual o elemento t_{ij} na linha i e coluna j indica a pontuação obtida pela equipe i em sua partida com a equipe j . É fácil ver que, segundo o esquema usual de classificação, a equipe 1 e a equipe 3 terminam o campeonato com a mesma classificação. Porém,

enquanto a equipe 3 venceu a equipe 4, a única que conseguiu vencer duas partidas, a equipe 1 venceu apenas a equipe 2 que conseguiu um empate como melhor resultado.

Para usar o método de Kendall-Wei, precisamos analisar o autovetor principal x^* da matriz de torneio T . Usando o programa Euler [9] para calcular os autovetores, descobrimos que o autovetor principal normalizado x^* da matriz de torneio T é dado por

$$x^* = \begin{bmatrix} 0,41 \\ 0,21 \\ 0,65 \\ 0,60 \end{bmatrix} \quad (8)$$

que é confirmado pelo programa Maple [10]. Isto significa que, segundo o método de Kendall-Wei, a equipe 3 é a mais forte, seguida de perto pela equipe 4. A equipe 1 é a terceira mais forte e a equipe 2 é a mais fraca de todas. À primeira vista, é surpreendente que a equipe 4, vencedora de duas partidas, tenha sido classificada abaixo da equipe 3 que venceu uma partida e empatou outra. Porém, quando analisamos mais detalhadamente os resultados, vemos que as duas vitórias obtidas pela equipe 4 foram em partidas disputadas com equipes muito fracas (1 e 2) enquanto a equipe 3 venceu justamente uma equipe forte, a própria equipe 4. A análise fica mais simples quando interpretamos a matriz de torneio T como a matriz de adjacências de um grafo G [11–13]. No grafo, uma vitória da equipe i sobre a j pode ser representada por uma aresta orientada de i para j com peso 3; um empate entre as equipes i e j pode ser representado por uma aresta não-orientada de peso 1 entre i e j . Portanto, o grafo que representa um campeonato de futebol é um digrafo (grafo direcionado) ponderado como o mostrado na Fig. 1.

Figura 1: Grafo do campeonato de matriz de torneio T da Eq. (7).

Na Fig. 1, a representação gráfica do grafo foi simplificada. Em lugar de apresentar o peso de cada aresta junto à aresta, optamos por usar dois tipos distintos de arestas. Uma aresta contínua orientada do vértice i para o vértice j é uma aresta de peso 3 e

indica que a equipe i venceu sua partida com a equipe j . Uma aresta tracejada entre os vértices i e j é uma aresta não-orientada de peso 1 e indica que houve um empate na partida entre as equipes i e j . Seguindo a análise de Laslier [14], vemos que o método de Kendall-Wei enfatiza a estrutura hierárquica contida em um digrafo ao atribuir as melhores classificações aos vértices que são origens dos caminhos mais longos. Na Fig. 1, o vértice 3 é origem de um longo caminho de vitórias de comprimento 3: $3 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ enquanto o maior caminho de vitórias com origem no vértice 4 possui apenas comprimento 2: $4 \rightarrow 1 \rightarrow 2$. Por este motivo, o método de Kendall-Wei classifica a equipe 3 como mais forte do que a equipe 4.

3 Campeonato Paulista Virtual

A participação paulista no Campeonato Brasileiro de Futebol de 2002 é resumida na Tabela 2. Na Tabela 2, o número no encontro de uma linha com uma coluna representa a pontuação obtida pela equipe que está na linha em sua disputa com a equipe que está na coluna.

	COR	GUA	PAL	PON	POR	SAN	SCA	SPA
COR	0	1	1	3	3	0	0	1
GUA	1	0	0	0	0	0	0	0
PAL	1	3	0	0	3	1	3	1
PON	0	3	3	0	1	3	0	0
POR	0	3	0	1	0	3	3	0
SAN	3	3	1	0	0	0	0	0
SCA	3	3	0	3	0	3	0	3
SPA	1	3	1	3	3	3	0	0

Tabela 2: Participação das equipes paulistas na primeira fase da série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2002.

É simples extrair a matriz de torneio T do Campeonato Paulista Virtual a partir dos resultados mostrados na Tabela 2. Interpretando a matriz de torneio T do Campeonato Paulista Virtual como uma matriz de adjacências, podemos construir o grafo G do Campeonato Paulista Virtual, mostrado na Fig. 2. Este grafo é significativamente mais complexo do que o grafo da Fig. 1.

Não é difícil perceber que tentar determinar o comprimento de cada caminho de vitórias possível no grafo da Fig. 2 será uma tarefa exaustiva. Neste caso, é mais simples determinar a força de cada equipe por meio do autovetor principal da matriz de torneio T do Campeonato Paulista Virtual. O autovetor principal normalizado x^* da matriz de

Figura 2: Grafo do Campeonato Paulista Virtual extraído do Campeonato Brasileiro de 2002. Arestas contínuas com setas indicam que a equipe do vértice de origem da aresta venceu o jogo. Arestas tracejadas indicam empate.

torneio T é, segundo o programa Euler, dado por

$$x^* = \begin{bmatrix} 0,35 \\ 0,04 \\ 0,45 \\ 0,30 \\ 0,32 \\ 0,21 \\ 0,50 \\ 0,43 \end{bmatrix} \quad (9)$$

que é confirmado pelo programa Maple. Assim, o método de Kendall-Wei sugere uma classificação para o Campeonato Paulista Virtual mostrada na Tabela 3.

Quando a classificação de Kendall-Wei é comparada com a classificação usual no Campeonato Paulista Virtual, vemos que as principais diferenças são as trocas de posição entre Palmeiras e São Paulo e entre Corinthians, Ponte Preta e Portuguesa.

A análise do grafo do Campeonato Paulista Virtual sugere que a troca de posição entre Palmeiras e São Paulo é causada pelo fato de Palmeiras ter vencido sua partida com São Caetano, que é a equipe mais forte na classificação de Kendall-Wei, enquanto São Paulo perdeu sua disputa com São Caetano. Porém, houvesse São Paulo vencido Palmeiras, teria ultrapassado São Caetano na classificação de Kendall-Wei para o Campeonato Paulista Virtual. Já Corinthians é considerada uma equipe mais forte do que Ponte Preta e Portuguesa por tê-las vencido. Além disso, Portuguesa é considerada mais forte do que Ponte Preta por ter vencido a equipe mais forte de todas, São Caetano. O leitor é gentilmente convidado a repetir a análise para todas as 26 equipes do Campeonato Brasileiro de 2002 e comparar os resultados obtidos com o método de Kendall-Wei

Código	Equipe	Kendall-Wei	Classificação usual
COR	Corinthians	4	6 (3)
GUA	Guarani	8	8 (16)
PAL	Palmeiras	2	3 (24)
PON	Ponte Preta	6	4 (13)
POR	Portuguesa	5	5 (23)
SAN	Santos	7	7 (8)
SCA	São Caetano	1	1 (2)
SPA	São Paulo	3	2 (1)

Tabela 3: Classificação do Campeonato Paulista Virtual pelo método de Kendall-Wei e pela classificação usual. A classificação real das equipes paulistas na primeira fase do Campeonato Brasileiro de 2002 é mostrada entre parênteses.

com a classificação das equipes ao final da primeira fase.

4 Buscas na Internet

Tendo estudado o método de classificação de Kendall-Wei no Campeonato Paulista Virtual, estamos prontos para investigar como classificar os resultados de buscas na Internet. Uma forma de fazê-lo é atribuir maior relevância a um resultado pelo número de vezes que os termos de busca aparecem em uma dada página. Este método é simples e rápido mas pode não ser o melhor pois mencionar muitas vezes um termo não garante que a informação disponível é importante. Em outras palavras, mera ocorrência freqüente dos termos de busca em uma página não é suficiente para lhe conferir importância.

Uma segunda forma de classificar a importância de cada página é fazer um grupo de pessoas, os editores, classificar cada página em ordem de importância de modo tão homogêneo quanto possível e reunir estas classificações em listas. Este método manual, usado com variações no engenho de busca Yahoo! desde 1994, produz resultados muito bons mas é trabalhoso e só pode servir para classificar um número pequeno de páginas em uma quantidade limitada de assuntos.

Uma terceira forma de classificar a importância de cada página é supor que se os termos de uma busca aparecem no título de uma página ou em suas primeiras linhas, então a página é importante para aquela busca em particular. Este método automático, usado com variações no engenho de busca AltaVista desde 1995, permite a busca em uma quantidade muito grande de páginas. Nos últimos anos, AltaVista tem dado cada vez mais peso a um outro método de medir a importância de uma página pelo número de outras páginas que apontam para a dada página. Deste modo, uma dada página tem grande importância se é apontada por um grande número de outras páginas. A idéia

é que uma classificação manual homogênea feita por algumas poucas pessoas, como no método usado no Yahoo!, pode ser substituída por uma classificação heterogênea feita por um conjunto muito grande de autores de páginas.

Uma última maneira de classificar de modo automático a importância de uma página é uma variação da idéia por trás do método de Kendall-Wei para classificações de participantes de torneios. Uma página é importante se for apontada por outras páginas importantes e não, necessariamente, por muitas outras páginas como no método usado no AltaVista. Este método, usado com variações no engenho de busca Google desde 1998, é chamado *PageRank* [15] e é muito semelhante ao esquema de classificação de Kendall-Wei.

4.1 Método *PageRank*

No método *PageRank*, a classificação é montada a partir dos resultados de diversos passeios aleatórios pela Internet. As páginas são entendidas como vértices de um digrafo G e as arestas do digrafo G são representações dos ponteiros (*links*) entre as páginas. A idéia é que, ao longo de diversos passeios aleatórios pelo grafo, visitam-se mais vezes as páginas mais importantes. Considere um conjunto de n páginas. O relacionamento entre as n páginas é estabelecido pelos ponteiros que existem entre si e pode ser representado pela matriz de adjacências A do grafo G . Em sua variante mais simples, o elemento a_{ij} da matriz de adjacências vale 1 se há um ou mais ponteiros da página i para a página j e 0 caso contrário. Os elementos diagonais a_{ii} , que indicariam um ponteiro da página i para si mesma, são todos nulos para evitar que a auto-citação distorça os resultados. No passeio aleatório do método *PageRank*, supõe-se que todos os ponteiros de uma dada página têm igual probabilidade de ser seguidos e, portanto, os elementos p_{ij} da matriz probabilidade de transição P são dados por

$$p_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{k=1}^n a_{ik}}, \quad (10)$$

ou seja, quanto mais ponteiros houver em uma dada página, menor a probabilidade de que um deles em especial seja seguido. Isto é muito semelhante ao comportamento humano frente a uma página de Internet.

Além disso, a cada passo do passeio aleatório, há uma probabilidade $\rho < 1$ de que o passeio aleatório seja recomeçado de qualquer uma das n páginas. Este efeito, chamado recomeço aleatório, é adequadamente descrito por uma matriz probabilidade de transição U com elementos de matriz $u_{ij} = 1/n$. O efeito combinado destes dois efeitos é dado pela matriz probabilidade de transição W definida por

$$W = \rho U + (1 - \rho)P. \quad (11)$$

O parâmetro ρ pode ser escolhido livremente mas é, usualmente, mantido baixo ($\rho < 0,15$) para permitir que a estrutura hierárquica das páginas da Internet seja seguida até uma

profundidade razoável. Quando $\rho \approx 1$, o recomeço do passeio aleatório é tão freqüente que não há muita possibilidade de seguir os ponteiros de páginas apontadas por ponteiros de outras páginas e perde-se a estrutura hierárquica da Internet.

No método *PageRank*, o elemento w_{ij} da matriz probabilidade de transição W é a probabilidade de ir da página i até a página j durante o passeio aleatório. Todavia, saber a probabilidade de deixar a página i é muito menos importante, para descobrir a importância γ_i da página i , do que saber a probabilidade de alcançar a página i durante algum momento do passeio aleatório, seja por meio de um ponteiro em qualquer uma das outras páginas, seja por um recomeço aleatório. Felizmente, a probabilidade de transição para a página i está codificada na transposta W^T da matriz W .

Para classificar um conjunto de n páginas segundo suas importâncias γ_i , bastaria usar a transposta W^T da matriz probabilidade de transição para iterar o vetor de importâncias $\Gamma = [\gamma_1 \ \gamma_2 \ \dots \ \gamma_n]^T$ como no método de Kendall-Wei. Como já vimos na Seção 2.1, o resultado é que a solução estacionária Γ da equação estocástica

$$\Gamma^{(m)} = W^T \Gamma^{(m-1)} \quad (12)$$

é simplesmente o autovetor principal γ^* da matriz W^T .

Como no caso da classificação no Campeonato Paulista Virtual, um exemplo pode tornar estas noções mais simples. Considere um conjunto de $n = 5$ páginas cujo relacionamento, descrito pela matriz de adjacências A e mostrado no grafo da Fig. 3, é dado por

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

e considere a matriz probabilidade de transição P associada a este grafo dada por

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1/3 & 1/3 & 0 \end{bmatrix}. \quad (14)$$

Se a probabilidade de um recomeço aleatório do passeio for fixada em $\rho = 0,1$, a matriz probabilidade de transição $W = \rho U + (1 - \rho)P$ será dada por

$$W = \begin{bmatrix} 0,02 & 0,47 & 0,02 & 0,47 & 0,02 \\ 0,47 & 0,02 & 0,47 & 0,02 & 0,02 \\ 0,02 & 0,32 & 0,02 & 0,32 & 0,32 \\ 0,32 & 0,32 & 0,32 & 0,02 & 0,02 \\ 0,32 & 0,02 & 0,32 & 0,32 & 0,02 \end{bmatrix}. \quad (15)$$

Figura 3: Grafo das páginas descritas pela matriz de adjacências A da Eq. (13). Linhas tracejadas entre os vértices i e j indicam que cada uma das páginas i e j aponta para a outra.

Deve-se notar que a soma das diversas probabilidades de transição em cada uma das linhas da matriz W é 1 como exigido em uma cadeia de Markov. Além disso, a matriz W não satisfaz o princípio de balanço detalhado $w_{ij} = w_{ji}$ comum em passeios aleatórios em sistemas naturais [16]. O princípio de balanço detalhado é consequência da reversibilidade temporal microscópica das equações fundamentais da física. Não satisfazer o princípio de balanço detalhado significa que certas transições são mais prováveis em um sentido do que no sentido oposto. Isto induz um comportamento irreversível no sistema, típico de sistemas hierárquicos, e explica o motivo pelo qual o processo de seguir ponteiros em páginas na Internet acaba levando, tão freqüentemente, às mesmas poucas páginas.

Para determinar a importância γ_i de cada página, basta calcular o autovetor principal γ^* de W^T que é dado por

$$\gamma^* = \begin{bmatrix} 0,48 \\ 0,54 \\ 0,48 \\ 0,46 \\ 0,19 \end{bmatrix}. \quad (16)$$

A Eq. (16) mostra que a página 2 é a mais importante entre nossas 5 páginas enquanto a página 5 é a menos importante. A diferença entre as importâncias das páginas 1 e 3 é menor do que 10^{-8} a favor da página 3 e não é significativa dada a precisão numérica estimada. A inspeção do grafo da Fig. 3 deve esclarecer os resultados obtidos. Apesar de ter pouca importância, a página 5 desempenha um papel de alguma relevância na determinação da importância das outras 4 páginas. Se retirada, o autovetor principal γ^*

da matriz W^T correspondente se torna

$$\gamma^* = \begin{bmatrix} 0,4597 \\ 0,6023 \\ 0,4597 \\ 0,4633 \end{bmatrix}. \quad (17)$$

Isto mostra que a importância da página 2 aumenta em relação a suas rivais enquanto a pequena diferença que havia entre as importâncias das páginas 1, 3 e 4 é quase eliminada. De fato, a diferença entre a importância da página 1 e a da página 3 é menor do que 10^{-9} a favor da página 1 e não é significativa dada a precisão numérica estimada. Novamente, a análise do grafo da Fig. 3 com a retirada do vértice 5 permite entender melhor estes resultados. A página 2 era, justamente, a única que não era apontada pela página 5. Uma curiosidade é perceber que, sem a página 5, a importância da página 4 passa a ser considerada levemente maior do que a importância da página 1 apesar da página 2, a mais importante de todas, não apontar para a página 4.

5 Comentários Finais

Vimos o método de Kendall-Wei para classificar a força ou o desempenho de equipes em um campeonato que considera não apenas o número de partidas vencidas mas também a qualidade dos adversários derrotados. Em seguida, vimos como uma idéia semelhante é usada pelo método *PageRank* para classificar a importância de páginas na Internet. Em ambos os casos, foi possível substituir os procedimentos iterativos necessários para realizar a classificação pela determinação do autovetor principal da matriz relevante ao problema.

Cabe frisar que os métodos estudados são apenas dois dos muitos métodos de classificação baseados em autovetores. Em particular, na análise de importância de páginas de Internet, o método *HITS* de Kleinberg [17] é muito interessante por distinguir duas funções para cada página. No método *HITS*, cada página serve como fonte de informação sobre um dado assunto com autoridade α_i e como fonte de ponteiros para outras páginas com boa autoridade com peso de *hub* h_i . Não é muito difícil mostrar que, dada a matriz de adjacências A , as autoridades α_i e os pesos de *hub* h_i são, no estado estacionário, o autovetor principal α^* de $A^T A$ e o autovetor principal h^* de AA^T , respectivamente.

Deve-se observar que, em sua forma original, o método de Kendall-Wei apresenta inconvenientes. A convergência do método de Kendall-Wei para uma solução não-negativa só é garantida em uma situação muito específica na qual o torneio se torna uma liga. Em uma liga, todos os vértices do grafo devem ser alcançáveis a partir de qualquer outro vértice por meio de alguma seqüência de arestas orientadas. Esta restrição acerca do grafo do torneio é equivalente à exigência de que, para que um torneio seja uma liga,

toda equipe tenha de vencer ao menos uma partida e toda equipe tenha de perder ao menos uma partida. Esta restrição é bastante forte do ponto de vista matemático mas não é tão forte na prática dos campeonatos esportivos. Em particular, no futebol, considera-se que um empate entre as equipes i e j é representado por uma aresta orientada de i para j e por outra aresta orientada de j para i o que torna bem mais fácil satisfazer a exigência para garantir a convergência do método de Kendall-Wei. O método *PageRank* é bem mais robusto no que tange à convergência. Ademais, se $\rho > 0$, a matriz probabilidade de transição W é positiva e regular e o Teorema Ergódico [18] é suficiente para garantir que a classificação é única, na quase totalidade dos casos.

Referências

- [1] UOL. Classificação do Campeonato Brasileiro de 2002. São Paulo, 2002. Disponível em <http://esporte.uol.com.br/futebol/brasileiro/class.jhtm>. Acesso em 31 dez. 2002.
- [2] WEI, T.H. *The Algebraic Foundations of Ranking Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1952.
- [3] KENDALL, M.G. *Biometrics* v.11, p.43–62, 1955.
- [4] MOON, J.W.; PULLMAN, N.J. *SIAM Review* v.12, p.384–399, 1970.
- [5] RUBINSTEIN, A. *SIAM Journal of Applied Mathematics* v.38, p. 108–111, 1980.
- [6] GANTMACHER, F.R. *Matrix Theory* v.2, New York: Chelsea, 1974.
- [7] LAWSON, T. *Álgebra Linear*. São Paulo: Edgard Blücher, 1997.
- [8] LAY, D.C. *Álgebra Linear e suas Aplicações*. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
- [9] GROTHMANN, R. *Euler* 1.68. Programa de álgebra computacional de código livre. Disponível em <http://mathsrv.ku-eichstaett.de/MGF/homes/grothmann/euler>. Acesso em 31 dez. 2002.
- [10] WATERLOO MAPLE INC. *Maple* 6. Programa comercial de álgebra computacional. Disponível em <http://www.maplesoft.com>. Acesso em 31 dez. 2002.
- [11] BERGE, C. *The Theory of Graphs and its Applications*. New York: Wiley, 1962.
- [12] GERSTING, J.L. *Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação*. Rio de Janeiro: LTC, 1995.
- [13] MATTSO JR., H.F. *Discrete Mathematics with Applications*. New York: Wiley, 1993.

- [14] LASLIER, J.F. *Tournament Solutions and Majority Voting*. Berlin: Springer, 1997.
- [15] BRIN, S.; PAGE, L. *Computer Networks and ISDN Systems* v.30, p.107–117, 1998.
- [16] REIF, F. *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics*. New York: McGraw-Hill, 1965.
- [17] KLEINBERG, J. *Journal of the ACM* v.46, p.604–632, 1999.
- [18] CORNFELD, I.; FOMIN, S.; SINAI, Ya.G. *Ergodic Theory*. New York: Springer, 1982.